
Hvad er dit køn?

- Mand
 Kvinde
(Her menes dit biologiske køn)

Er du seksuelt aktiv (med eller uden partner)?

- Ja
 Nej, på grund af smerter ved seksuel aktivitet efter operationen
 Nej, på grund af andre årsager

Har du smerte/gener i lysken under seksuel aktivitet?

- Ja
 Nej

Påvirker smerten/genen i lysken din seksuelle aktivitet negativt?

- Ja
 Nej

Hvor ofte har du smerte/gener under seksuel aktivitet?

- Sjældent (mindre end hver 4. gang)
 Ofte (hver 2. eller 3. gang)
 Altid (hver gang)

Flyt markøren til det sted på linjen, som passer bedst med din gennemsnitlige smerteoplevelse under seksuel aktivitet

Ingen smerte
overhovedet

Værst tænkelige
smerte

(Place a mark on the scale above)

Flyt markøren til det sted på linjen, som passer bedst med din evne til at få erektion (rejsning)

Ingen nedsat evne
overhovedet

Helt nedsat evne

(Place a mark on the scale above)

Flyt markøren til det sted på linjen, som passer bedst med din evne til at få ejakulation (udløsning)

Ingen nedsat evne
overhovedet

Helt nedsat evne

(Place a mark on the scale above)

Føler du dig nedtrykt på grund af de seksuelle gener, du har?

- Ja Nej
-